

O PAPEL DA SUPERVISÃO PEDAGÓGICA NA LIDERANÇA ESCOLAR

Ciências Humanas, Edição 120 MAR/23, Linguística, Letras e Artes / 07/03/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7704756

Alex Sandro Dias de Sousa¹

Milton Nilson Vasconcelos Bastos²

Matheus Gomes da Costa³

RESUMO

A Supervisão Pedagógica juntamente com a liderança escolar tem um importante papel no processo de ensino aprendizagem. Diante disso, o estudo em questão objetiva evidenciar as contribuições da Supervisão Pedagógica na liderança escolar e processo de ensino aprendizagem. Se caracteriza como uma pesquisa bibliográfica com abordagem qualitativa a partir de materiais já publicados tendo como referenciais teóricos Saviani (2008), Libâneo (2014), Luck (2009; 2001; 2015) entre outros. Sendo, a Supervisão Pedagógica de grande relevância no espaço escolar, pois favorece o processo de ensino aprendizagem em seus aspectos teóricos e práticos. A função da supervisão objetiva auxiliar o trabalho pedagógico do professor e do aluno. O estudo em questão se justifica a partir deste levantamento bibliográfico sobre o papel da Supervisão Pedagógica na liderança escolar como aliados, ressaltando a importância em possibilitar novas perspectivas no processo de ensino aprendizagem no contexto escolar. Desta forma, entre as principais contribuições da Supervisão Pedagógica na

liderança escolar e processo de ensino aprendizagem está a gestão participativa e democrática, ocorrendo de forma concreta, reflexiva e crítica como um importante recurso para traçar caminhos, de forma racional em um processo contínuo. Portanto, o estudo evidencia as diversas contribuições da supervisão pedagógica na liderança escolar em seus aspectos teóricos e práticos tanto do professor quanto do aluno, por meio de uma participação democrática, crítica, ativa e autônoma, efetivando ações de forma responsável e adequada às vivências práticas do docente e do discente.

PALAVRAS-CHAVE: Supervisão Pedagógica. Liderança Escolar. Ensino Aprendizagem.

ABSTRACT

Pedagogical Supervision together with school leadership plays an important role in the teaching-learning process. Therefore, the study in question aims to highlight the contributions of Pedagogical Supervision in school leadership and the teaching-learning process. It is characterized as bibliographic research with a qualitative approach from materials already published having as theoretical references Saviani (2008), Libâneo (2014), Luck (2009; 2001; 2015) among others. Being, the Pedagogical Supervision of great relevance in the school space, because it favors the teaching-learning process in its theoretical and practical aspects. The role of supervision aims to help the pedagogical work of the teacher and the student. The study in question is justified from this bibliographic survey on the role of Pedagogical Supervision in school leadership as allies, emphasizing the importance of enabling new perspectives in the teaching-learning process in the school context. Thus, among the main contributions of Pedagogical Supervision in school leadership and the teaching-learning process is participatory and democratic management, occurring in a concrete, reflective and critical way as an important resource to trace paths, in rational way in a continuous process. Therefore, the study highlights the various contributions of pedagogical supervision in school leadership in its theoretical and practical aspects of both the teacher and the student, through democratic, critical, active

and autonomous participation, carrying out actions in a responsible and appropriate way to practical experiences. of the teacher and the student.

KEYWORDS: Pedagogical Supervision. School Leadership. Teaching Learning.

1 INTRODUÇÃO

A Supervisão Pedagógica se configura em suas atribuições necessárias na educação, sendo relevante, auxiliando o professor no planejamento e no seu processo formativo crítico e autônomo de modo contínuo, assim é uma parceira na liderança escolar. Diante disso, é importante ressaltar a importância da liderança para o sucesso da gestão escolar. Sua definição e particularidade são conhecimentos básicos para se entender a importância de sua presença no perfil de um gestor educacional, seja na área administrativa, pedagógica ou financeira (LÜCK, 2011).

Mélo; Mélo e Coutinho (2019), afirmam que o supervisor pedagógico, surge tendo um importante papel pedagógico dentro das escolas, além de criar laços entre o administrativo e a comunidade escolar. O supervisor atua principalmente em sala de aula, orientando os professores e alunos sobre os fazeres pedagógicos. E enfrenta diversos desafios no campo educacional, principalmente quando são designados a fazer trabalhos burocráticos, que acabam prejudicando o trabalho pedagógico. Tal prática é comum para os supervisores pedagógicos, comprometendo sua função principal, que é auxiliar os alunos no que diz respeito ao aprendizado.

Diante disso, a problemática deste estudo parte da seguinte questão norteadora: quais as contribuições da Supervisão Pedagógica na liderança escolar e processo de ensino aprendizagem? De modo que a realização desta pesquisa permite conhecer algumas das reais contribuições do supervisor na liderança escolar.

A pesquisa teve como objetivo geral evidenciar as contribuições da Supervisão Pedagógica na liderança escolar e processo de ensino aprendizagem. E os específicos: identificar o papel do supervisor pedagógico e da liderança escolar, descrever os desafios da supervisão frente ao espaço escolar e apresentar as

principais contribuições da Supervisão Pedagógica na liderança escolar e processo de ensino aprendizagem.

A abordagem metodológica se caracteriza como uma pesquisa bibliográfica com abordagem qualitativa a partir de materiais já publicados tendo como referenciais teóricos Saviani (2008), Libâneo (2014), Luck (2009; 2001; 2015) entre outros

O artigo se justifica nas contribuições da supervisão pedagógica na liderança escolar e no processo de ensino. De modo a ressaltar a relevância deste profissional em suas atribuições e contribuições na gestão democrática, participativa e inclusiva no contexto escolar.

2 A SUPERVISÃO PEDAGÓGICA E A LIDERANÇA ESCOLAR

A liderança escolar é necessária, pois é unificadora e possibilita práticas colaborativas, por isso a supervisão pedagógica tem um papel importante, pois contribui no desenvolvimento das ações pedagógicas em prol da qualidade do ensino e da formação social dos sujeitos de forma crítica e autônoma.

É importante ressaltar a importância da liderança para o sucesso da gestão escolar. Sua definição e particularidade são conhecimentos básicos para se entender a importância de sua presença no perfil de um gestor educacional, seja na área administrativa, pedagógica ou financeira (LÜCK, 2011).

Neste cenário, o supervisor torna-se responsável pelo desenvolvimento profissional dos professores em serviço, buscando sempre proporcionar uma educação de qualidade para os alunos. Tendo em vista suas funções perante a comunidade escolar, o supervisor pedagógico é fundamental para os educadores que atuam na educação básica no Brasil (RABELLO; NOGUEIRA, 2022).

A supervisão contribui de diversas formas com a liderança escolar, sendo importante no aperfeiçoamento do professor em seus aspectos teóricos e

práticos potencializando o desenvolvimento tanto dos professores quanto dos alunos em seu processo de ensino aprendizagem.

Lück (2009) lembra que a autonomia, a participação, o diálogo e a discussão coletiva são práticas indispensáveis para uma gestão democrática. Mas, segundo a mesma autora, o exercício da democracia não significa ausência de responsabilidades. As decisões adotadas, em caráter participativo, necessitam ser postas em prática. É nesta conjuntura que se torna imprescindível que a escola seja bem coordenada e administrada.

A liderança deve ser inovadora, crítica, inclusiva e democrática, o perfil do líder se configura como um sujeito. O papel do líder é oferecer meios para sua equipe realize suas ações concretas e eficientes de forma harmoniosa, sendo ele o sujeito que pode determinar resultados positivos ou negativos dentro da instituição gerida.

A escola é uma instituição em que os objetivos dependem da atuação específica de cada um dos componentes que atuam no processo educacional. Isto faz com que a atuação do diretor, como um líder que sugere e não ordena como chefe, seja de suma importância, pois, será ele que “respeitando a capacidade e a iniciativa dos especialistas de educação, do pessoal docente e do pessoal administrativo, poderá levar a escola ao sucesso almejado” (MARTINS, 2011, p. 178).

Lück et. al. (2015) asseguram que são vários estilos de liderança que são qualificados por apropriados comportamentos e que dependem do nível de participação com que o líder desempenha seu papel. Estes estilos são: diretivo, de instrução, auxiliar e delegar. Como toda realidade é dinâmica, embora alguns líderes desenvolvam mais determinados estilos que outros, todos eles acabam sendo aplicados.

Na liderança escolar, o processo de autonomia passa por diversas atribuições de poderes e também de decisão, no contexto educacional não é diferente sabe-se que a gestão tem seus aspectos administrativos e pedagógicos, de modo que estes devem estar alinhados em suas funções em prol da gestão da escola.

Libâneo (2014), assevera que a escola vem assumindo outras funções sociais, acompanhando as mudanças da sociedade. É preciso ter o entendimento de que uma gestão democrática se encontra ajustada no processo de construção social da escola e, para tal, é indispensável a elaboração de seu Projeto Político Pedagógico, onde o gestor tem a capacidade de compartilhar decisões de forma coletiva e assim modificar as relações de poder, transformando a escola num espaço de todos. Ressalte-se que essa prática de dirigir uma escola, com o olhar de um gestor, acaba exigindo uma dedicação maior por parte do Gestor escolar, no que se refere às questões administrativas, fazendo com que o tempo dedicado para as questões pedagógicas fique em segundo plano dentro da escola.

Desta forma, ao refletir sobre a escola em seus aspectos de liderança, tem-se que pensar no papel da supervisão dado o seu envolvimento com as questões sociais e pedagógicas dos professores e alunos no ambiente escolar, levando em consideração perspectivas teóricas e práticas.

Na perspectiva da prática pedagógica, o papel da supervisão inclui aspectos mediadores, sendo elemento significativo na prática pedagógica em sala de aula. Saviani (2008), afirma que a função supervisora se edifica vagarosamente, alcançando o ápice de profissão através do Parecer CFE n.º 252/69. Segundo esse autor, o Parecer é amparado pela Lei n.º 5540/68, da Reforma Universitária, que reestruturou o Curso de Pedagogia, sugerindo a especialização do docente em uma determinada função. Por conseguinte, instituiu as habilitações de inspeção, supervisão, orientação e administração.

3 O PAPEL DA SUPERVISÃO PEDAGÓGICA NA LIDERANÇA ESCOLAR

O papel da supervisão pedagógica envolve aspectos da liderança escolar e se constitui de máxima relevância para o desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem, dado que este não acontece de forma aleatória, mas sim intencional. Assim, a escola deve articular meios que proporcione a organização e o planejamento de ensino criando um espaço capaz de articular objetivos, recursos e metodologias, envolvendo toda a comunidade escolar: professores,

gestores e os próprios discentes. Para Saviani (2008), refletindo acerca da historicidade da educação, em específico da supervisão de ensino, é notável que, no Brasil, havia a ausência de uma legislação voltada para o campo educacional, o que nos evidencia a falta de compromisso e atenção com o ensino de formação básica. O Decreto de 1827 pode ser caracterizado como a lei primária de instrução elementar e o ato adicional de 1834, propagando a descentralização do ensino primário e secundário destinado às províncias.

Sobre a importância da liderança no processo educacional, Lück (2011, p. 145) afirma que: “O exercício da liderança é fundamental no processo educacional, de modo que possa superar sua tendência reprodutivista que limita enormemente a qualidade do ensino”.

Desta forma, percebe-se que sua função social tanto da liderança quanto da supervisão em suas ações deve ser uma atividade consciente de previsão das ações dos sujeitos fundamentadas em aspectos político-pedagógicos, e tendo como referência permanente situações didáticas concretas. Por essa razão o presente estudo se faz de extrema relevância por discutir a importância do planejamento de ensino, enquanto atividade consciente e sistemática, como elemento de transformação visando a melhoria na aprendizagem dos alunos.

Hunter (2009) assegura que um estilo de liderança que consente participação circunscrita e impede as redundâncias da liderança diretiva é o de instrução. A liderança de instrução assenta algum direcionamento com encorajamento pessoal para ampliar a confiança dos membros da equipe escolar. O líder determina depois de analisar os objetivos da escola e os interesses dos professores e alunos e, então, esclarece os pretextos da sua decisão e tenta satisfazer a todos a levá-la para frente. Neste caso, o profissional pedagógico possui uma função relevante, tanto dentro do ambiente escolar, com professores, gestores e alunos, bem como, familiares e comunidade em geral. Este amplo espaço no qual se encaixa, demonstra a importância do mesmo, perante a sua função no ensino e formação de professores e alunos (OLIVEIRA, 2009).

Sabe-se que a organização pedagógica de uma escola se configura como a espinha dorsal, desde as séries iniciais até as finais. Embora o currículo seja determinado pelas matrizes curriculares, cabe a escola interpretar e operacionalizar estes currículos, adaptando a situações concretas, selecionando experiências que contribuam para alcançar os objetivos propostos para alunos.

Martins (2011, p. 180), afirma que:

Esse estilo de liderança é apropriado para profissionais gerenciais. Os integrantes do time escolar são convidados a influenciar no processo de tomada de decisões, no qual o líder apresenta o problema, as informações históricas relevantes sobre o mesmo e pede que o grupo sugira alternativas para o mesmo. O líder, então, seleciona as soluções desejadas.

Ao levar em consideração a história da educação, de acordo com Brandt et al. (2014), a função do supervisor pedagógico é de grande relevância por ser ele um mediador e motivador dos professores e alunos, em aspectos práticos e teóricos, contribuindo assim, no aperfeiçoamento dos professores em sua atuação em sala de aula.

A supervisão é relevante para o processo de ensino, uma vez que envolve a atuação dos educadores no cotidiano do seu trabalho pedagógico, envolvendo a permanente interação entre educadores e os próprios educandos. Em termos concretos é o que o professor fará na sala de aula, para conduzir os alunos a alcançar os objetivos educacionais propostos. Prevendo os objetivos estabelecidos, procedimentos e recursos, bem como procedimentos de avaliação, sendo uma característica importante para a liderança escolar.

Neste sentido, a liderança delegada é apresentada como uma descrição importante para um líder de escola dinâmico. Lück et al (2015, p. 51) afirma que:

O líder escolar que delega e divide responsabilidades com o grupo de trabalho, professores e demais funcionários da escola no procedimento de tomada de decisão, criando também, desta forma, seu empenho com as decisões tomadas. Trata-se de uma ação instituidora de alta sinergia, isto é, de força adjacente dinamizadora de ações coletivas.

Logo, a relação do supervisor com a construção da identidade das escolas, sua parceria com as equipes escolares, o foco na aprendizagem dos alunos e na estabilização das proposituras pedagógicas são assinaladas como possibilidades de uma supervisão de ensino mais condizente com a realidade do sistema público de ensino no estado (FERREIRA, 2015).

De acordo com Paro (2013), o líder terá sucesso em seu trabalho se o gestor cumprir com eficiência as suas funções. Quem assinala o caminho é o líder, mas quem diz como executar as tarefas é o gestor. Os indivíduos não nascem líderes, eles se tornam líderes, onde as habilidades de liderança podem ser aprendidas por meio de experiências e ensinamentos e o desenvolvimento vem da perseverança e da capacidade de aprender com acertos e erros. O processo de liderança, anteriormente, era focado no âmbito empresarial, hoje ele já se apresenta na Educação.

Neste sentido, os supervisores pedagógicos têm como função principal auxiliar os professores na formação educacional dos alunos. Sendo eles responsáveis pela elaboração das metas, planejamento de reuniões com professores e gestores, organização de materiais pedagógicos, planejamentos e formações docentes, bem como a verificação das metas alcançadas (MÉLO; MÉLO; COUTINHO, 2019).

O papel do supervisor nas mudanças no ambiente escolar é fato, mas para que isso ocorra de fato são necessárias estratégias, as quais devam ser coletivas, críticas e democráticas entre todos os sujeitos no espaço escolar. Contudo, Chede (2014), enfatiza a necessidade de se pesquisar acerca da historicidade da supervisão, com a finalidade de ampliar os conhecimentos, além de fazer com que os sujeitos supervisores conheçam a sua origem e busquem compreender as forças que os regem.

Segundo Silva (2013), os desafios da Supervisão Pedagógica em sua maioria são na perspectiva hierárquica, devido a carência na compreensão das reais atribuições deste profissional. Mesmo com os desafios, a função dos supervisores deve primar pela qualidade do ensino considerando as particularidades da escola, dos professores e alunos em suas reais necessidades.

Assim, percebe-se que a supervisão pedagógica potencializa a liderança escolar nas decisões sobre organização, funcionamento e proposta pedagógica da escola. E em ambas a participação democrática de todos os envolvidos é essencial na elaboração de estratégias em prol da qualidade do ensino.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Supervisão Pedagógica é parte integrante da liderança escolar, por isso tem um papel de destaque, contribuindo assim no processo de ensino aprendizagem, percebe-se que a prática de liderar ajuda a potencializar a qualidade da educação. Assim, é significativo e necessário na prática escolar, mesmo com os desafios com relação a participação e efetivação prática de forma adequada, as contribuições se destacam visando sanar as problemáticas.

Ao evidenciar as contribuições da Supervisão Pedagógica na liderança escolar e processo de ensino aprendizagem a partir da identificação do papel do supervisor pedagógico, descrevendo alguns desafios da supervisão frente ao espaço escolar.

A liderança escolar se feita de forma adequada e coerente com a realidade prática do processo de ensino, traz muitas contribuições e a supervisão

pedagógica é parceira, uma vez que se configura como um recurso relevante e favorece a qualidade do ensino, além de influenciar na minimização de problemáticas como evasão e repetência escolar. Além de potencializar a prática docente e aprendizagem dos alunos.

Desta forma, entre as principais contribuições da Supervisão Pedagógica na liderança escolar e processo de ensino aprendizagem está a gestão participativa e democrática, ocorrendo de forma concreta, reflexiva e crítica como um importante recurso para traçar caminhos, de forma racional em um processo contínuo.

Portanto, o estudo evidencia as diversas contribuições da supervisão pedagógica na liderança escolar em seus aspectos teóricos e práticos tanto do professor quanto do aluno, por meio de uma participação democrática, crítica, ativa e Autônoma, efetivando ações de forma responsável e adequada às vivências práticas do docente e do discente.

REFERÊNCIAS

BRANDT, A. G.; NASCIMENTO, F. S. C.; MAGALHÃES, N. R. S.; SILVA, M. C. O trabalho do pedagogo nos IFs: uma busca pela qualidade da educação profissional tecnológica. **Revista Eixo**. Brasília-DF, v. 3, n. 1, 2014.

CHEDE, R. A. F. V. **A história da supervisão de ensino paulista**: características institucionais, contradições e perspectivas transformadoras (1965-1989) – Campinas, SP, 313f. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade de Campinas, São Paulo, 2014.

FERREIRA, C. R. **Supervisão de Ensino**: Estudo Descritivo de Atos Normativos e Discussão de Termos de Visita/Acompanhamento. Dissertação. (Mestrado em Educação). Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Ciências e Letras, Campus de Araraquara. 2015.144f.

HUNTER, J. C. **O Monge e o executivo**: Uma história sobre a essência da Liderança. Rio de Janeiro: Sextante, 2009.

LIBÂNEO, J. C. **Organização e Gestão da Escola**: Teoria e Prática. 15. ed. Goiânia: Alternativa, 2014.

LÜCK, H.; FREITAS, K. S.; GIRLING, R.; KEITH S. **A Escola Participativa**: O trabalho do gestor escolar. 1. ed. Petrópolis: Vozes, 2015.

. **Liderança em gestão escolar**. 7. ed. Petrópolis/RJ: Vozes, 2011. (Série cadernos de Gestão; 4).

. **Dimensões de gestão escolar e suas competências**. Curitiba: Positivo, 2009.

MARTINS, J. do P. **Administração Escolar**: Uma Abordagem Crítica do Processo Administrativo em Educação. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2017.

MÉLO, M. L.; MÉLO, D. L.; COUTINHO, D. J. G. A contribuição de um gestor escolar democrático: uma parceria do coordenador pedagógico nos resultados do IDEB. **Revista Inclusiones** Vol: 6 num Especial (2019): 171-189.

OLIVEIRA, J. C. de. **Um estudo sobre o coordenador pedagógico**: sua identidade, seu trabalho e formação continuada no cotidiano escolar. Rio de Janeiro: PUC-Rio, 2009. 192f. Dissertação (mestrado em Educação Brasileira). Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, 2009.

PARO, V., H. **Administração Escolar**: introdução crítica. São Paulo: Cortez, 2013.

SAVIANI, D. A supervisão educacional em perspectiva histórica: da função à profissão pela mediação da idéia. In: FERREIRA, N. S. C (Org.) **Supervisão Educacional para uma escola de qualidade**. São Paulo: Cortez Editora, 2008.

SILVA, A. M. C. **A supervisão escolar e as intervenções do supervisor no processo de ensino e aprendizagem**. (Dissertação de mestrado não publicada). Universidade Lusófona de Humanidade e Tecnologias, Lisboa 2013.

¹ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-8648-3653>, Gestor-Prefeitura Municipal de Coelho Neto-MA, Coelho Neto-MA.

²ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-7675-6720>, Professor-Prefeitura Municipal de Afonso Cunha-MA, Afonso Cunha-MA.

³ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2604-8876>, Universidade Estadual do Maranhão, Caxias-MA.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil